

ПУТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ Ф.ДОСТОЕВСКОГО В РУССКОЙ КРИТИКЕ XIX НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Ломова Е.

Доцент, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Абуова Б.

магистр наук, старший преподаватель

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Есимбек С.

магистр наук, старший преподаватель,

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,

Ярмухамедова А.

Заместитель директора по учебной работе Гимназия №35

WAYS OF UNDERSTANDING FEMALE IMAGES BY F.DOSTOEVSKY IN RUSSIAN CRITICISM OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES

Lomova E.,

Associate professor,

Kazakh national pedagogical university named after Abay

Abuova B.,

Master of Science Senior Lecturer

Kazakh National Pedagogical University named after Abay

Yessimbek S.,

Master of Science, senior lecturer,

Kazakh national pedagogical university named after Abay,

Yarmukhamedova A.

Deputy Director for Academic Affairs

Gymnasium №35

АННОТАЦИЯ

Следует отметить, что в оценке героинь Ф.Достоевского не анализировался сам художественный замысел и его влияние на решение женских характеров и мотивов их поведения. Общая совокупность психологической основы художественного мира писателя не становилась отправной точкой для трактовки женских образов в произведениях Ф.Достоевского. Критический анализ замыкался на внешних проявлениях психологических реакций героинь русского писателя.

Писатель надеялся на способность читательского домысливания описываемых им художественных образов, но эти ожидания зачастую оказывались неоправданными читатели и маститые критики оказывались неспособными постичь всю палитру сложных и многоаспектных психологических состояний и переживаний героинь Ф.Достоевского.

Тем не менее, внимание к женским образам русского писателя не угасло, а, напротив, послужило для дальнейших, более глубоких исследований художественной прозы Ф.Достоевского. Он был в итоге объявлен критикой глубоким знатоком женской природы и женского сердца, и был сделан вывод о том, что женские образы в целом гораздо лучше удаются Ф.Достоевскому, так как априори обладают более тонкой и более сложной душевной организацией, чем мужские.

Для Ф.Достоевского же оставался принципиально значимым глубокий психологический анализ и отражение душевного диссонанса во внутреннем мире его героинь, которые соединили в себе горячий порыв к справедливости и правде с жертвенностью и эмоциональным надрывом. В последующие десятилетия множество появляющихся эстетических концепций брали за основу осмысление художественного мира Ф.Достоевского. Эти литературные течения осознавали свое внутреннее родство с концептуальными идеологическими установками писателя.

ABSTRACT

It should be noted that in the assessment of the heroines of F.Dostoevsky did not analyze the artistic idea itself and its influence on the decision of female characters and the motives of their behavior. The general totality of the psychological basis of the writer's artistic world did not become a starting point for the interpretation of female images in F.'s works.Dostoevsky. The critical analysis was focused on the external manifestations of the psychological reactions of the heroines of the Russian writer. The writer hoped for the ability of readers to comprehend the artistic images described by him, but these expectations often turned out to be unjustified. Readers and venerable critics turned out to be unable to comprehend the entire palette of complex and multidimensional psychological states and experiences of F.'s heroines.Dostoevsky.

Nevertheless, the attention to the female images of the Russian writer did not fade away, but, on the contrary, served for further, deeper studies of F.'s artistic prose. Dostoevsky. He was eventually criticized by deep connoisseurs of the female nature and the female heart, and it was concluded that female images in general are much better at F. Dostoevsky, because a priori they have a more subtle and more complex mental organization than men. For F. Dostoevsky's deep psychological analysis and reflection of the mental dissonance in the inner world of his heroines, who combined a hot rush to justice and truth with sacrifice and emotional anguish, remained fundamentally significant. In the following decades, many emerging aesthetic concepts took as a basis the understanding of the artistic world of F. Dostoevsky. These literary movements were aware of their inner kinship with the conceptual ideological attitudes of the writer.

Ключевые слова: женские персонажи, психологическая основа художественного мира писательницы, критический анализ, психологическая реакция, женский образ, художественный мир.

Keywords: female characters, psychological basis of the writer's artistic world, critical analysis, psychological reaction, female image, artistic world.

Творчество Ф. Достоевского является предметом неослабевающего внимания у широкого круга читателей, литературных критиков и писателей, которые учатся мастерству у великого классика, и в силу этого их собственное художественное творчество приобретает яркий интертекстуальный характер.

Женские образы Ф. Достоевского также остаются предметом оживленных дискуссий для филологов всех направлений и специалистов в области культурологии. Говоря о степени интереса к литературному наследию русского классика, нужно иметь в виду количество публикаций, вышедших в определенный временной отрезок и свидетельствующих о степени интенсивности влияния художественного творчества Ф. Достоевского.

Также очень важен качественный аспект оценки литературных текстов писателя, который связан с отменой старых и возникновением новых перспектив для читательской и научной рецепции наследия Ф. Достоевского. Этот фактор напрямую связан с теми мировоззренческими тенденциями, которые определяли историческое развитие и социально-политическую обстановку в России и за рубежом.

Самое раннее осмысление творчества писателя относится к середине XIX века, когда читатели и критики оживленно спорили по поводу характеристики героинь Ф. Достоевского. Представители «натуральной школы» ставили проблему национального и общечеловеческого начал, заложенных в литературном образе. С этой точки зрения образ Вареньки Добросёловой из романа «Бедные люди» представлялся далеко не однозначным. В. Белинский указывал на недостаточную обрисовку этого образа автором, а В. Майков усмотрел в душе героини Ф. Достоевского «внутреннюю преданность» [1,5] Макару Девушкину, так как сам Достоевский рассматривался им как автор, углубляющийся не в анализ социальных причин поступков его героев, а в «психологию их внутреннего мира» [1,4].

К. С. Аксакову в целом не понравился роман, но к «отдельно прекрасным местам» [2,28] он отнес именно авторскую подачу образа и характерных черт Вареньки Добросёловой. Героини повестей «Двойник» и «Хозяйка» вообще не удостоились внимания критики. В неоконченном романе Ф. Достоевского «Неточка Незванова» А. Дружинин

усмотрел в обрисовке образа главной героини «влияние творческой манеры Ч. Диккенса» [3,186]. В образе Неточки критик отметил отсутствие любого позитивного эмоционального порыва, свойственного юной душе, несмотря на любые тяготы жизни. В Неточке Дружинин подчеркивал доминирующее уныние и болезненную сосредоточенность на мрачной стороне действительности.

В противоположность этой героине критик положительно отзывался об образе Кати, в котором его привлекли и живопись и грация, соответствующая, по его мнению, жизненной правде. Вне критических оценок остались также женские персонажи из повестей Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» (1859) и «Село Степанчиково».

Идеологические установки и литературные симпатии того времени сильно зависели от особенностей социально-политической обстановки в России и споров между западниками и славянофилами. В центре дискуссий находилась крестьянская реформа 1861 года, и от отношения в ней во многом зависел диапазон как идеологических установок, так и вектор интерпретаций художественных произведений.

В женских образах Ф. Достоевского критике и просвещенной читательской публике прежде всего бросался в глаза ярко выраженный психологический надрыв и некая душевная сломленность, с которой они принимали жизненные обстоятельства и собственное положение в них.

Позднее литературоведы стали пристальнее рассматривать психологизм как составляющую художественного образа. П. Анненков обращал внимание на то, что идея всякого литературного текста становится понятной при отражении автором всей палитры душевных движений и эмоциональных состояний его героев. Глубина авторской мысли сопряжена с тонким анализом внутреннего мира персонажей и системой их нравственных категорий и оценок. Присутствие психологического аспекта в литературном тексте напрямую связывалось «со степенью его жизненной правдивости и актуальности» [4,47] для читателя.

Психологизм прозы Ф. Достоевского в романе «Униженные и оскорбленные» (1861) отмечал Н. Г. Чернышевский. В образе Наташи он нашел гармоничное соединение чувства собственного достоинства и внутренней силы и готовность принять от любимого человека вместо взаимной любви и

нежной привязанности холодность и даже самые жестокие оскорбления. Её любовь и преданность способна преодолеть всё, никогда не уступает у них место «презрительной ненависти» [5,112].

Н. Добролюбов также остановился в своей статье «Забитые люди» на психологической стороне персонажей Ф. Достоевского. Ему показалось, что образ Нелли получил определённую психологическую глубину, но любовная интрига и подача отношений между Наташей и Алёшей не нашла, по мнению критика, достаточной мотивировки и выглядит довольно искусственной.

Постепенно в русский литературу этого периода и способность автора дать психологический анализ изображаемых художественных образов применительно к соотношению их личных обстоятельств и социально-общественной среды стала определяющей в оценке степени писательского мастерства. В романе «Преступление и наказание» Ф. Достоевского раскрытие тайн духовной природы личности стало предметом пристального литературоведческого анализа.

Восприятие героинь писателя не отличалось единодушием критических оценок. Образ Сони казался неестественным и взятым «из sentimentalных произведений о падших женщинах» [6,150]. Другие критики находили всё же в этом образе врожденную «душевную непорочность», [6,75] способность на самую преданную сердечную привязанность, составляющие нравственный идеал самого Ф. Достоевского.

Успехом у критики пользовался образ Екатерины Ивановны, которая именуется в литературных обзорах и статьях истинной героиней романа, а авторское решение этого художественного образа признаётся как «крупный и резкий тип нового настроения Ф. Достоевского» [7,150].

Женские образы в романе «Идиот», напротив, не вызвали одобрения у критиков. Писателя упрекали в злоупотреблении психологическим анализом как принципом подачи художественного характера. Одни литературоведы нашли их просто странными, а другие – «слишком эксцентричными и идеализированными» [8, 255].

Не впечатлили обозревателей творчества Ф. Достоевского и героини романа «Бесы». Всё внимание было приковано к социально-общественным проблемам, обсуждать которые позволял литературный материал произведения. Небольшое исключение составил только персонаж матери главного героя романа Ставрогина. Варвара Петровна единодушно характеризовалась как женщина «с болезненным себялюбием и склонная к самодурству и деспотизму» [9,167].

Отрицательные оценки женских образов Ф. Достоевского касались и романа Ф. Достоевского «Подросток» (1875). Благообразность Софьи Долгорукой кажется неестественной, а Катерина Ахмакова упрекается в корыстолюбии и беспринципности: «очень любит денежки и из-за них готова снизойти до проституции» [10,83].

В романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» критики останавливались на анализе образов

Грушеньки и Екатерины Ивановны. В оценке этих персонажей довольно ярко проявилась субъективность взглядов авторов отдельных критическихopusов и спорность их конечных выводов. В оценке Грушеньки соединились такие определения, как «невзыскательная мещанка» [11,83] – «дрянная женщина» [12,11], «публичная женщина» [10,275], но, вместе с тем, существо, исполненное «тоской самопознания и самоопределения» [13,275].

Однако критика по достоинству оценила психологическую глубину образа Грушеньки. В критических статьях отмечается, что в «психологическом отношении это лицо чудно нарисовано» [14,235], характер обладает жизненностью, «начиная с ее несколько мещанского языка и кончая каждым жестом, каждым порывом ее души, не мелкой, но несчастью раздвоенной» [14,235].

Более благожелательными оказались критики к образу Екатерины Ивановны. В ней они находили «гордую душу» [14,234], но не обошлось и без довольно резких высказываний. В некоторых обзорах она именовалась как «рабыня по сущности своей натуры, раздражительная и мелочная до высшей степени» [12,5].

Следует отметить, что в оценке героинь Ф. Достоевского не анализировался сам художественный замысел и его влияние на решение женских характеров и мотивов их поведения. Общая совокупность психологической основы художественного мира писателя не становилась отправной точкой для трактовки женских образов в произведениях Ф. Достоевского. Критический анализ замыкался на внешних проявлениях психологических реакций героинь русского писателя.

Писатель надеялся на способность читательского домысливания описываемых им художественных образов, но эти ожидания зачастую оказывались неоправданными читатели и маститые критики оказывались неспособными постичь всю палитру сложных и многоаспектных психологических состояний и переживаний героинь Ф. Достоевского.

Тем не менее, внимание к женским образам русского писателя не угасло, а, напротив, послужило для дальнейших, более глубоких исследований художественной прозы Ф. Достоевского. Он был в итоге объявлен критикой глубоким знатоком женской натуры и женского сердца, и был сделан вывод о том, что женские образы в целом гораздо лучше удаются Ф. Достоевскому, так как априори обладают более тонкой и более сложной душевной организацией, чем мужские.

Критика подчеркивала, что в женской природе часто доминируют внутренние душевные конфликты и противоречия, которыми могут быть продиктованы соответствующие и поступки и манера поведения. Было положено начало типологическому принципу изучения женских персонажей Ф. Достоевского, так как была выявлена некая повторяемость характерных черт его героинь. В этом критика увидела стремление русского писателя обращаться к одному и тому же героиньому типу и

пытаться раскрыть уже известные и углубить его новые черты.

Однако типологический принцип при исследовании художественной прозы писателя не превратился в четко оформленное и самостоятельное литературоведческое направление, а представлял собой выявление отдельного сходства при описании основных персонажей Ф.Достоевского.

Например, Н. Добролюбов одних женских героинь Ф.Достоевского называл кроткими и абсолютно смирившимися со своей несчастной и обездоленной судьбой, а в других видел ярко выраженный протест против своего жизненного состояния и готовность к разрыву всех отношений и человеческих связей, которые удерживают их среди других людей и окружающей действительности. На эти два женских типа указывали и другие критики, отметив, однако, что они не являют собой отличительную черту только творчества Ф.Достоевского. Эти женские образы можно найти во всей русской классике. Примером, в частности, может служить драматургия А.Островского [15].

Однако не все исследователи отнесли повторяемость женских характеров в прозе Ф.Достоевского к достоинствам его литературного дара. Так, Н.М.Михайловский считал эту особенность, напротив, недостатком творческого мастерства писателя. Он считал, что образ обеспокоенной своим положением женщины, часто импульсивной, но порой трогательной и вызывающей сочувствие, проявляется и в Настасье Филипповна из романа «Идиот», и в Грушеньке из «Братьев Карамазовых», и в Полине из повести «Игрок». Михайловский утверждает, что Ф.Достоевский был занят описанием именно такого женского типажа, но в его разработке «не чувствуется эволюция от одного образа к другому». [16,130]

Критика находила, что писателя особенно волновал образ женщины, ставшей жертвой низменных страстей и человеческой несправедливости. Людская злоба и душевная черствость не смогли, однако, погубить в их сердцах способность любить и задуть жажду правды. В образах Грушеньки и Настасьи Филипповны усматривалась сила духа, внешнее обаяние и никем и ничем не порушенная человечность.

Можно сказать, что с 60-80х годов девятнадцатого столетия творчество Ф.Достоевского составило отдельный предмет литературоведческого осмысления. Были приняты попытки внимательного подхода к женским образам русского писателя.

Однако основным аспектом критических работ оставалось освещение степени затрагиваемых в литературном произведении социально-политических вопросов.

Для Ф.Достоевского же оставался принципиально значимым глубокий психологический анализ и отражение душевного диссонанса во внутреннем мире его героинь, которые соединили в себе горячий порыв к справедливости и правде с жертвенностью и эмоциональным надрывом. В последующие

десятилетия множество появляющихся эстетических концепций брали за основу осмысление художественного мира Ф.Достоевского. Эти литературные течения осознали свое внутреннее родство с концептуальными идеологическими установками писателя.

Приверженцы теории рецептивной эстетики были уверены в том, что литературное наследие Ф.Достоевского определило тенденции философско-эстетического мышления последующих эпох. В лице В.Соловьева стала изучаться религиозная направленность литературных текстов писателя.

Д.С.Мережковский обосновывал правомерность так называемой субъективной критики в противоположность объективной и научно направленной. Критик находил в женских образах Ф.Достоевского смешение добра и зла, которое присутствует и в реальной действительности. Авторский посыл Д.Ж.Мережковский понимал как вывод о том, что высшая ценность человеческого существования не заключается в великих делах и героических поступках, а оправдывается силой веры и способностью к состраданию и жертвенной любви. Д.Ж.Мережковский верно подметил и другую важную особенность художественной манеры Ф.Достоевского: внешность действующих лиц очень точно передается писателем через особенности их речевого портрета и звуки голоса.

В работах А.Волынского обосновывались принципы оценки литературного текста с точки зрения религиозных воззрений их автора «общечеловеческих моральных устоев». «Идиотизм Мышкина» и «инфернальный изгиб» Грушеньки он сводил к «эпилепсическим припадкам» самого писателя, который давал ему недоступный большинству «пароксизм ясновидения», дарящий «осознание великих тайн человеческого бытия» [15,77].

Основоположники русской школы символизма в лице А.Блока и В.Иванова пытались истолковать философско-эстетическую концепцию Ф.Достоевского в духе христианского учения и славянских мифов. Им удалось вычертить траекторию женских образов Ф.Достоевского от «идеи босоногой соборности» в романе «Преступление и наказание» до идеи вечной жертвенности, которая прослеживается в «Идиоте» [10,435].

Критики утверждали, что писатель не отрицал грешное начало своих героинь и довольно ярко живописал этапы их духовного и морального падения. Но при этом в каждой из самых падших женщин ему виделось чистое душевное начало, «родное с обликом самой Мадонны» [13,193].

Однако реалистичный взгляд на вещи не подводил писателя, и в его произведениях живут женские образы «холодно-рассудочного» типа, которые в итоге и одерживают жизненную победу. Отсюда, по мнению критики, богатая гамма выражения своеобразия женской природы и женского индивидуализма оказалась тесной для этической и религиозной концепции Ф.Достоевского.

Литература

1. Белинский В.Г. Критический обзор 1841 // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1987, Т. IX – С. 550-564.
2. Захаров Е.Е. Творчество Ф.М. Достоевского в русском литературно-критическом сознании начала XX века: пути восприятия и осмысления. – Саратов, 1999. -154 с.
3. Бяржайте Д.Ю. Творчество Ф.М. Достоевского в оценках русской литературной критики XIX - начала XX в.: Автореф. дисс... канд. фил. наук. – М., 1992. – 30 с.
4. Анненков Г.В. О значении художественных произведений для общества // Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. М., 2002.- С. 348-360.
5. Созина Е.К. Творчество Ф.М. Достоевского в русской философско-критической мысли рубежа XIX - начала XX веков // Ф.М. Достоевский и национальная культура. Челябинск, 1996, Вып. 2. - С. 163-247;
6. Ермаков И.Д. Ф.М. Достоевский (Он и его произведения) // Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь, Достоевский. – М., 2009-302 с.
7. Терлецкий А.Д. Ф.М. Достоевский и философская критика рубежа XIX-начала XX веков. – Симферополь, 2004. -309 с.
8. Кузнецова И.В. Интерпретация философских идей Ф.М. Достоевского представителями «нового религиозного сознания» в России (начала XX века) -Автореф. дисс... канд. филос. наук. – М., 1990. –30 с.
9. Архипов Ю.Н. Анализ и восприятие: (Проблемы рецептивной эстетики) // Теории, школы, концепции (критические анализы): Художественная рецепция и герменевтика. – М., 2005. - С.47-109.
10. Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог. – М., 2005. -308 с.
11. Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры, искусства: в 2-х тт. Т.2. – М., 2009. -307 с.
12. Луначарский А.В. Достоевский как художник и мыслитель // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли. – М., 1990. – С. 234-242.
13. Скафтымов А.П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 2002. – С. 23-88.
14. Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. – М., 2002. - 400 с.
15. Щенников Г.К. Художественное мышление Достоевского. – Свердловск, 2008. - 207 с.
16. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы. – М., 1967. – 308 с.